

ABSTRACT BOOK

7th KONGRES RESPIRATORNE
MEDICINE SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM
UČEŠĆEM

CONGRESS OF SERBIAN
RESPIRATORY MEDICINE
WITH INTERNATIONAL
PARTICIPATION

20-23.04.2023.

Vrnjačka Banja

Hotel Zepter

7th KONGRES RESPIRATORNE MEDICINE SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
CONGRESS OF SERBIAN RESPIRATORY MEDICINE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

20-23.04.2023.
Vrnjačka Banja

PUBLISHER:

MEDAPP Association, Belgrade, 2023

EDITORS:

Prof. dr Marina Petrović

Doc. dr Milica Kontić

Prof. dr Miroslav Ilić

Prof. dr Nensi Lalić

Doc. dr Rade Milić

Doc. dr Sanja Šarac

Doc. dr Vojislav Ćupurdija

PRINT:

M&G MEDIA BEOGRAD

PRINT RUN:

700

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

616.24(048)(0.034.2)

KONGRES respiratorne medicine Srbije sa međunarodnim učешћem (7 ; 2023 ; Beograd)

Abstract Book [Elektronski izvor] / 7th Congress of Serbian Respiratory Medicine with International Participation, 20-23,04,2023, Vrnjačka Banja = [7.] Kongres respiratorne medicine Srbije sa međunarodnim učешћem ; editors Marina Petrović ... [et al.]. - Belgrade : MEDAPP Association, 2023 (Belgrade : M&G Media). - 1 USB fleš memorija ; 1 x 2 x 5 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Tiraž 700. - Apstrakti na srp. i engl. jeziku.

ISBN 978-86-80916-03-3

COBISS.SR-ID 114195209

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE URIN-ANTIGEN TEST: DOPRINOSI LI SMANJENJU MORTALITETA BOLESNIKA SA VANBOLNIČKI STEČENOM PNEUMONIJOM ?

Dunja Tušek¹, Branislav Tušek¹, Mirna Đurić^{1,2}, Dušan Škrbić¹, Sanja Hromiš^{1,2}

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Republika Srbija¹

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Republika Srbija²

UVOD: *Streptococcus pneumoniae* urin-antigen test se koristi radi brže potvrde etiologije vanbolnički stečene pneumonije u cilju pravovremenog započinjanja adekvatne antibiotske terapije. Cilj ovog istraživanja je da se proveri doprinos upotrebe pneumokoknog urin-antigen testa kod bolesnika sa pneumonijom u cilju smanjenja mortaliteta, broja dana hospitalacije i potrebe za lečenjem u jedinici intenzivnog lečenja (JIL).

METODOLOGIJA: Retrospektivna studija bolesnika sa pneumonijom hospitalizovanih u Institutu za plućne bolesti Vojvodine u periodu od jula 2021. do jula 2022. godine kojima je na hospitalnom prijemu urađen brzi test za detekciju pneumokoknog antigena u urinu. Pregledane su istorije bolesti, terapijski protokoli, ishod i dužina hospitalnog lečenja. Bolesnici su podeljeni u dve grupe, na urin-antigen pozitivne (u-Ag+) i negativne (u-Ag-) i upotrebom hi-kvadrat testa upoređen je mortalitet, dužina hospitalnog lečenja kao i potreba za lečenjem u JIL između ove dve grupe.

REZULTATI: Od ukupno 179 bolesnika, kod 10,4% je detektovan pneumokokni antigen u urinu. Svi u-Ag+ su lečeni kombinacijom ceftriaksona i respiratornog hinolona/azitromicina. Mortalitet među grupama je različit i statistički značajan, 15,8% kod u-Ag+ i 24,4% kod u-Ag- ($p=0,09$). Broj hospitalnih dana se nije razlikovao među grupama (18,26 vs. 17,42, $p=0,82$). Lečenje u JIL zahtevalo je 36,8% u-Ag+ i 46,8% u-Ag- bolesnika, ali nije postignuta statistička značajnost ($p=0,21$).

ZAKLJUČAK: Upotreba *Streptococcus pneumoniae* urin-antigen testa doprinela je odabiru ciljane antibiotske terapije i smanjenju mortaliteta kod bolesnika sa vanbolnički stečenom pneumonijom.

KLJUČNE REČI: *Streptococcus pneumoniae* urin-antigen test, vanbolnički stečena pneumonija